

УДК 005.21: 378

DOI

**ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и
дистанционного обучения,
ФГБОУ ВО «ЛГУ ИМ. В. ДАЛЯ»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье описаны построение стратегически ориентированной структуры, стратегия и механизмы управления образовательными организациями, специфика сферы образования, уровни управления, составлена матричная структура образовательной организации.

Ключевые слова: стратегическая структура управления образовательной организацией, специфика управления образовательной организацией, построение стратегии управления, сфера образования

**BUILDING A STRATEGICALLY ORIENTED STRUCTURE FOR THE
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL**

KHARITONOVA O. S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Department of Continuing Professional
Education, Director of the Institute of Continuing
Professional Education and Distance Learning
FSBEI HE «LSU NAMED AFTER V. DAHL»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article describes the construction of a strategically oriented structure, the strategy and management mechanisms of educational organizations, the specifics of the field of education, the levels of management and the matrix structure of the educational organization.

Keywords: strategic structure of management of an educational organization, specifics of management of an educational organization, building a management strategy, education

Постановка задачи. Актуальной проблемой в менеджменте сферы образования является разработка и внедрение в практику эффективной стратегически ориентированной структуры управления, а также механизмов ускорения данного процесса. На практике некоторые образовательные организации следуют стратегическим ориентирам, но не так быстро, как этого требует современная рыночная ситуация. Для ускорения данного процесса в образовательной сфере необходимо разработать и реализовать специфический комплексный механизм, который обеспечит

согласование интересов множества заинтересованных сторон, ценностей и установок, на которых персонал сможет основываться и адекватно воспринимать все принятые управленческие решения для воплощения их в действия.

Большую роль играет выстраивание условий мотивации для максимального достижения возможных результатов и показателей, направленных на выполнение качественного труда и эффективное функционирование образовательной организации. Соответственно оптимизация необходима в управленческом процессе, рационализации посредством внедрения механизмов управления и целевой поддержки значимых направлений в образовательной организации, которые способствуют обеспечению планируемых результатов в рамках построения стратегически ориентированной структуры.

Анализ последних исследований. В своих научных трудах зарубежные и отечественные учёные утверждают что стратегический подход является самым актуальным для развития образовательных организаций – Л. Л. Портянская [1], В. В. Игнатова [2], А. Е. Какаева [3], И. Ансофф [4].

Цель данной статьи – описание методологии построения стратегически ориентированной структуры управления образовательными организациями и специфики данной сферы.

Основное содержание статьи. Эффективная разработка и качественная реализация стратегии в управлении образовательной организацией осуществляется на всех уровнях. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.

Таблица 1

Уровни управления образовательной организацией

№	Наименование уровня	Характеристика компетенций
1	Корпоративный	Присутствует практически в любой образовательной организации с различными направлениями. При данном уровне предпринимаются решения следующего типа: о планах, изменениях, назначаются стратегические связи между конкретными сферами образования, проводится разработка планов диверсификации, а также управление финансовыми ресурсами
2	Уровень высших независимых руководителей, ответственных за реализацию и разработку стратегии образовательной среды.	На этом уровне стратегия разрабатывается и реализуется, основываясь на внутрикорпоративном стратегическом плане, суть которого – повышение конкурентоспособности образовательной организации и её потенциала
3	Функциональный	Учебная, воспитательная и финансовая деятельность, управление персоналом, маркетинг образовательной организации, деятельность менеджеров и т.д.
4	Линейный	Уровень руководителей в учебном заведении

Считается, что эффективному достижению планируемых целей способствует составление матричной структуры управления. Она основывается на принципе подчинения двум руководителям: руководителю функциональной службой и проектом, каждый из которых имеет конкретные полномочия согласно планируемыми срокам выполнения проекта.

Итак, в линейно-функциональной структуре можно ввести уникальные штабные органы, которые координируют существующие горизонтальные связи по исполнению определённого проекта, не изменяя вертикальных связей в новой структуре. Большинство сотрудников, которые исполняют проект, подчиняются двум и более руководителям, но по различным вопросам (рис. 1).

Рис. 1. Матричная структура образовательной организации

Образовательная организация обычно имеет три уровня стратегий. Но множество стратегий, применяемых на практике стратегического управления в образовательных организациях, несколько затрудняют их классификацию. Среди типологических признаков приведём наиболее используемые:

- стандартная концепция достижения преимуществ перед конкурентами;
- жизненный цикл этапов образования и их стадии;
- уровень принятия управленческих решений;
- позиции на рынке образовательных учреждений, их относительная сила;
- наличие «агрессивных» признаков поведения образовательной организации в борьбе с конкурентами.

Для примера перечислим виды классификации по уровню принятия управленческих решений в стратегии образовательной организации:

- корпоративная;
- деловая;
- функциональная и, соответственно, оперативная.

Усложняющим фактором классификации стратегий является то, что большинство из них не могут быть определены однозначно. Существует классификация стратегий по следующим признакам:

- глобальные стратегии – пять основополагающих стратегий достижения конкурентных преимуществ;
- портфельные – управления портфелем образовательных услуг;
- функциональные – применяемые в зависимости от условий внешней и внутренней среды.

Таким образом, определение образовательной организации со стратегией подразумевает изучение потенциальных векторов развития, их анализ и отбор для реализации рациональной стратегической альтернативы. При отборе стратегии

применяется специальный инструментарий, который включает как количественные методы прогнозов, так и разработку планов последующего развития образовательной организации, а также анализ портфеля. Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии, отображены на рис. 2.

На практике реализация стратегии осуществляется посредством разработки различных программ с определённой направленностью, а также планирования бюджетов и процедур, которые рассматриваются как кратковременные планы реализации стратегии. Поэтому в процессе исполнения стратегии руководства на различных уровнях решают конкретные задачи и выполняют назначенные функции. Главную роль в стратегическом управлении играет высшее руководство, которое на стадии реализации стратегии должно осуществлять специфические функции.

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии образовательной организации

Центром внимания стратегического подхода к управлению образовательной организацией должна быть реакция на воздействия внешней среды, чтобы вовремя реагировать на происходящие изменения. Процесс установления связи образовательной организации с макросредой, состоит из достижения ориентиров и реализации прогнозируемого состояния взаимодействия с окружением в результате конкретного распределения ресурсов, что даёт возможность оперативно и эффективно функционировать. Процесс можно изложить в следующем виде:

– при стратегическом подходе в менеджменте анализ состояния среды и поиск дополнительных ресурсов для развития образовательной системы связан с внешними потенциальными ресурсами, в то время как оперативный менеджмент ориентирован на внутреннюю среду;

– на этапе выработки алгоритма действий стратегическое управление учитывает, прогнозирует и в некоторой степени влияет на меняющиеся условия функционирования внешней среды, а оперативный менеджмент основывается лишь на внутренних ресурсах;

– при реализации стратегического метода эффективным считается степень адекватности реагирования на изменения внешней среды, в то время как оперативный менеджмент заключается в рациональном использовании внутреннего потенциала и исполнении в полном объёме главных функций.

Стратегический менеджмент в общем виде направлен на своевременное реагирование на изменения внешней среды посредством задействования человеческого потенциала. Понятие «стратегия» непосредственно связано с понятием «развитие» в связи с тем, что последнее отражает происходящие изменения, которые способствуют развитию системы и выживанию в условиях меняющейся рыночной среды.

Из-за того, что образовательная система модернизируется, необходимо предусматривать управление стратегическими рисками, которые связаны с меняющимися социальными требованиями к системе образования и ресурсам. Соответственно построение стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией можно отнести к инновационной (в зависимости от ожидаемых результатов). При реализации стратегии «инновационного роста» образовательная система способна повысить свой потенциал, благодаря рациональному использованию имеющихся возможностей, а также тех, которые предоставляются внешней средой. Реализация данной стратегии подразумевает эффективное взаимодействие с потребителями образовательных услуг и отраслевыми организациями для нахождения и применения качественно новых возможностей для того, чтобы достичь принципиально новых синергетических результатов.

Инструментальная сторона стратегии образовательной организации раскрывается в проектах конкретных мер по её реализации. Применение проектной технологии зачастую осуществляется, когда необходим непосредственно поиск и моделирование моделей принципиального повышения результатов управления или бюджетирования результатов. В процессе проектной деятельности персонал аккумулирует знания, опыт, методы, ресурсы и инструменты, которые необходимы для достижения чётко определённых и значимых результатов. Менеджмент, в свою очередь, приобретает, основываясь на вышеперечисленном, интеграционный характер, особенностями которого выступают:

– сокращение сроков достижения необходимых результатов вследствие концентрированию ресурсов и спланированной рациональной деятельности образовательной организации;

– сосредоточение на эффективности распоряжения ресурсами, в том числе материальными и финансовыми, а также на увеличении заработной платы сотрудников, которые непосредственно влияют на достижение результатов стратегии и снижение издержек за счёт оптимизации распоряжения ресурсами;

– привлечение инвестиций извне через разработку комплексных и межведомственных целевых программ.

Стратегическое управление модернизацией образовательной организации имеет свою специфику и принципы, такие как:

– контекстное стратегическое целеполагание – очерчиваются цели оптимизации в разрезе стратегической задачи современной политики образования ЛНР в образовательно-культурном контексте развития; наследственность актуальных механизмов организации образования, которые на практике показали свою эффективность;

– при реализации оптимизационных мер осуществление мотивационно-синергетического взаимодействия – формирование необходимых условий для

инициативного взаимодействия различных субъектов образовательной сферы при реализации стратегии;

– комплексность социальных, организационных и экономических методов, ресурсосберегающих, комплексных и генеральных механизмов оптимизации, а также критериев оценки, достигаемых за счёт реализации результативности социальных эффектов, их экономической эффективности и сроков реализации.

Рассмотрим стратегию образовательной организации всесторонне (рис. 3).

Рис. 3. Стратегия и механизмы оптимизации управления образовательной организацией

К факторам ускорения модернизации относятся организация самоопределения, стимулирование и сопровождение самоорганизации, что в свою очередь подразумевает создание системного информационного ресурса, дискуссионных площадок, проведение конференций и введение нормативного финансирования, обеспечение финансовой независимости, формирование самоорганизационной компетентности.

Таким образом, во главу оптимизации управления образовательной организацией заложены методологические основы, подходы и принципы, а также специфические факторы, механизмы и способы оптимизации управления. В этом и заключается цель стратегии и критерии эффекта.

Выводы. В статье описан процесс построения и реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией. Дана характеристика уровней руководства в образовательной организации, изложены этапы управления на стадии исполнения стратегических ориентиров. Кроме этого, описаны факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Также рассмотрены концептуальные методологические основы определения стратегии и механизмов реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией.

Список использованных источников

1. Портянская, Л. Л. Стратегическое управление в системе современного образования: концептуализация понятий и подходов / Л. Л. Портянская // Вестник КГУ. – 2009. – № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-v-sisteme-sovremennogo-obrazovaniya-kontseptualizatsiya-ponyatiy-i-podhodov>
2. Игнатова, В. В. Стратегический подход в педагогике высшей школы в инновационном осмыслении / В. В. Игнатова // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiiy-podhod-v-pedagogike-vysshey-shkoly-v-innovatsionnom-osmyslenii>
3. Какаева, А. Е. Инновационный бизнес. Стратегическое управление развитием: монография / А. Е. Какаева, Е. Н. Дуненкова. – М.: Дело, РАНХиГС, 2015. – 176 с. – Текст непосредственный.
4. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; при содействии Э. Дж. Макдоннелла ; пер. с англ. Л. Жильцова. – Санкт-Петербург; Москва [и др.], 1999. – 416 с. – ISBN 5-314-00105-5

УДК 332.1

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧЕРНЫХ О.Г.,
главный специалист центра трансфера
технологий
ФГАУО ВО «Севастопольский государственный
университет»,
г. Севастополь, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье проанализирован конкурентный потенциал использования цифровой платформы, создан алгоритм оценки конкурентоспособности малых и средних организаций при интеграции в их деятельность цифровых платформ.

Ключевые слова: конкурентоспособность, малые организации, средние организации, оценка эффективности, цифровые платформы